

პეტრე შოთაძის სახელობის თბილისის სამედიცინო აკადემია

ავტორი: მალიმა ჩიხლაძე
ნაშრომის ტიპი: არგუმენტირებული ესე

საგანმანათლებლო პროგრამა “სამკურნალო საქმე”
პირველი კურსი

თბილისი
2024 წ

პლაგიატის შემთხვევები მეცნიერებაში

თვითგაცნობიერებული ქურდობის შეუმჩნეველი ხელოვნება-პლაგიატი, აკნინებს გენიოსი მეცნიერების,ნიჭიერებით დაჯილდოვებული მწერლების, მომღერლების, მხატვრებისა და შრომისმოყვარე შემოქმედების ორიგინალურ,დაუვიწყარ ნიმუშებს. კერძოდ, დაკნინება, ინდივიდის მიერ სხვისი „ნამუშევრის“უკანონო მითვისებით, ხელოვანის პირადი სივრცისა და უფლებების შელახვით გამოიხატება. ყველა პლაგიატორი, როგორც ოსკარ ბლუმენტალი წერს, არის „ანტიგუგული“, ფრინველი, რომელიც სხვის საკუთრებას საკუთარ „ბუდეში“ ალაგებს და ნიჭიერთა თავმდაბლობით იკვალავს ხმაურიანად გზებს (ლევან ბრეგაძის წიგნიდან „მოთხრობები ლიტერატურაზე“). მაშასადამე, პლაგიატი თავისუფლად შეგვიძლია ჩავთვალოთ იდეებამოფიტიული ბრბოს დამცავ ფარად, რომლითაც შესაძლებელია „მოჩვენებითი ორიგინალურობის“ შენარჩუნება.

არსაკიძის მსგავსად („დიდოსტატის მარჯვენა“) საზოგადოების უმეტესობას სურს ამქვეყნად დატოვოს „რაც ღირებული“, საკუთარი და ძვირფასი ,რათა პროფესიონალურ უკვდავებას მიაღწიოს („ხელოვნებაა თავად უკვდავება. მხოლოდ ოსტატს ვერ ეწევა სიკვდილი“). მაგრამ დადასტურებით ვერ ვიტყვით ყველა ღირსეულად ახერხებს თუ არა აღნიშნულის შესრულებას, რადგან, ხშირად შურით, ბოღმითა და გაუცნობიერებით ადამიანები უშვებენ უპატიებელ შეცდომებს, რაც სრულიად ცვლის შემდგომ მათი ცხოვრების განვითარების ეტაპებს. ცნობილია,რომ პლაგიატის უმეტეს შემთხვევას ლიტერატურაში ვაწყდებით, ამ ფაქტმა კი ბევრ მწერალს უბიძგა საკუთარი ქმნილების დასაცავად სხვადასხვა ღონიძიება ჩაეტარებინა და პროტესტი თავიანთი გზით გამოეხატათ.მაგალითად, R.F Kuang-მა აღნიშნული პრობლემა წიგნით გადმოსცა. June Hayward, ნაკლებად პოპულარული მწერალი (წიგნიდან „yellowface“) იმდენად იყო საკუთარი მეგობრის, Athena Liu-ს ლიტერატურული წარმატებით გაღიზიანებული და გაეგოსტებული, რომ მისი (Athena-ს) სიკვდილის შემდგომ თავს მეგობრის ნამუშევრის მითვისების უფლება მისცა. მართალია, June Hayward-მა გარკვეული დროით წარმატების მიღწევა მოახერხა, მაგრამ მისი უმსგავსო საქციელი მკითხველთათვის შეუმჩნეველი ნამდვილად არ დარჩა. ყველა ნამდვილი შემოქმედი თავისი განსხვავებულობით ამახსოვრდება ხალხს,მკითხველმაც ყველაზე უკეთ იცის თავისი საყვარელი მწერლის წერის სტილი, შესაბამისად june-ის ჩანაფიქრი, Athena-ს გამოუქვეყნებელი ნამუშევრის შესწორება და „დახვეწა“, ისე ვერ განხორციელდა, როგორც თავად მოელოდა. ხალხისგან დამსახურებული დამცირების და შერცხვენის შედეგად კი, June-ის დანაშაულის გრძნობა,ვფიქრობ, ნამდვილად შესაფერისია.

არსებობენ ადამიანები, რომლებიც ჰაინრიხ ჰაინეს მსგავსად ფიქრობენ, რომ „პოეტს უფლება აქვს ყველგან მოიპოვოს მასალა თავისი ქმნილებისთვის“,მაგრამ მე პირადად ვუარყოფ შემოქმედის ამგვარ თავისუფლებას, რადგან, ვფიქრობ ,რომ შემოქმედებითობისას ხელოვანი, ინდივიდი თუ მწერალი უკავშირდება ღვთისგან,თავად უდიდესი შემოქმედისგან, ნაბოძებ ნიჭს,ანუ იგი ნამუშევრის

შექმნისას ემსგავსება და უტოლდება ღმერთს, ხდება სპეტაკი და წმინდა, რაც ღირსეულად საკუთარი თავის საზოგადოებაში, ცხოვრებაში დამკვიდრების შანსს სთავაზობს მას. შესაბამისად, შემოქმედებითობა კეთილსინდისიერებაა, და ნამდვილი შემოქმედი, რომელსაც ხელოვნების ფასი გაგებული აქვს, არასოდეს იკადრებს სხვისი ნამუშევრის მითვისებას, უფლებების შელახვას, ინფორმაციის თავისებურად გადაკეთებას და დაუფასებლობას, რადგან მას უთქმელად ესმის რომ თავისი შემოქმედობრივი თავისუფლება მაშინ მთავრდება, როცა სხვისი ინდივიდუალური, ორიგინალური იდეები იწყება.

პლაგიატის შემთხვევები ხშირია ასევე მხატვრობაშიც. მაგალითად, ჰან ვან მეგერენი (1889-1947), ცნობილი თაღლითი მხატვარი, რომელმაც ძველი ნიდერლანდელი მხატვრების ხატვის ტექნიკა დაწვრილებით შეისწავლა, ქონებას სწორედ მოპარული იდეების გაყიდვით აგროვებდა. „მხატვრის“ ყველაზე სკანდალურად ცნობილ პლაგიატად ითვლება „The supper at Emmaus“ რომელსაც შემდგომ კრიტიკოსებისგან საკმაოდ დიდი გამოხმაურება მოჰყვა. ერთ-ერთი კრიტიკოსი მასზე წერდა კიდევაც, რომ ჰანს მხატვრისთვის დამახასიათებელი ღირებულებები გააჩნდა, გარდა ორიგინალურობისა. რა თქმა უნდა, მეგერენის თაღლითობა შეუმჩნეველი არ დარჩა და ერთწლიანი პატიმრობაც მიუსაჯეს ზემოთქმული დანაშაულისთვის.

მუსიკაში პლაგიატი უმეტესად მელოდიის მოპარვის ან ტექსტის მითვისების ფორმებით გამოვლენილა. ერთ-ერთი პლაგიატის ნიმუში მუსიკალურ ისტორიაში, რომელიც ვფიქრობ, სიმართლესთან ასოცირდება Lana Del Rey-ს სიმღერასა - „get free“ და Radiohead-ის სიმღერასთან - „creep“ კავშირია. Lana Del Rey-ს თქმით სარჩელი ჰქონდა შეტანილი Radiohead-ის ჯგუფს პლაგიატის ნიშნების აღმოჩენაზე, მაგრამ ეს საკითხი საბოლოოდ სასამართლოს ჩარევის გარეშე გადაწყდა.

რაოდენ გასაოცარიც არ უნდა იყოს, პლაგიატის შემთხვევები მეცნიერებაშიც დაფიქსირებულა. მაგალითად, ცნობილია, რომ თომას ედისონმა ელექტრონათურის გამოგონება ჰაინრიხ გებელსისგან მიითვისა და სახელი გაითქვა. ასევე აღსანიშნავია, ჯეიმზ უოსტონისა და ფრენსის კრიკის მიერ როზალინდ ფრანკლინის როლის უგულვებელყოფა დნმ-ის ორმაგი სპირალური სტრუქტურის აღმოჩენაში. როზალინდ ფრანკლინი, ზედმეტსახელად „unknown lady of DNA“, ვფიქრობ, იყო მთავარი ინიციატორი და ინფორმაციული წყარო, რომლის ჩანახატებისა და ჩანაწერების მოპოვებითაც ჯეიმზმა და კრიკმა „გაადვილებულად“, ბევრი ძიებისა და წვალების გარეშე, მოახერხეს მედიცინისთვის სამომავლოდ უმნიშვნელოვანესი, კლინიკურად გამოსადეგი ინფორმაციის მსოფლიოსთვის წარდგენა, რაშიც ნობელის პრემიაც დაიმსახურეს. მაგრამ რატომ არ არის როზალინდ ფრანკლინი მათთან ერთად დნმ-ის სპირალის სტრუქტურის აღმოჩენაში მოხსენიებული, როცა თავად ის იყო ინიციატორი? პასუხი მარტივია- პლაგიატი. ზოგიერთი წყარო იმასაც იუწყება, რომ ჯეიმზმა და კრიკმა თავიანთ თანამშრომლებთან ერთად როზალინდ ფრანკლინის სახელი შეგნებულად დამალეს, მაგრამ ზუსტი დეტალები საზოგადოებისთვის ჯერაც უცნობია. მეცნიერებაში პლაგიატის ფორმად ხშირად აინშტაინისა და ანრი

პუანკარეს (Henri Poincaré) კავშირსაც მოიხსენიებენ, რადგან დიდი როლი პუანკარესაც მიუძღვის ფარდობითობის თეორიის ჩამოყალიბებაში მაგრამ მის ავტორად საყოველთაოდ ცნობილი აინშტაინი ითვლება.

ცხადია, უამრავი მიზეზი არსებობს რის გამოც შეიძლება ადამიანება პლაგიატს მიმართონ. მათ შორისაა: შური, ბოძმა, წარმატების უკონტროლო სურვილი, ეგოისტობა, სახელის მოხვეჭა და აშ. მაგრამ მათთვის ,დღის ბოლოს, რა აზრი აქვს იმ წარმატებას,რომელიც სრულებით თავიანთი ინიციატივით არ ხდება? ვფიქრობ, არანაირი, რადგან ინდივიდის სახელი ოდესღაც ყველას დაავიწყდება და მხოლოდ კეთილსინდისიერება და ნამუსი დარჩება მასთან ცხოვრების ბოლომდე ,ამიტომ მნიშვნელოვანია,რომ შემოქმედების წმინდა ხელოვნება ადამიანს შესაბამისად ესმოდეს და აფასებდეს. პლაგიატზმის თავიდან აცილება ადამიანთა ცნობიერების ამაღლებით, კანონების გამკაცრებითა და კონტროლის მექანიზმების შემუშავებით უნდა მოხდეს. დღესდღეობით პლაგიატის გაკონტროლება სოციალურ ქსელში არსებული პლაგიატის აღმოჩენის საიტებითაცაა შესაძლებელი,გაზრდილია უნივერსიტეტებშიც მოსწავლეების ნამუშევრების გადამოწმების რიცხვიც, რაც ,ვფიქრობ, ეხმარება სტუდენტებს მოახერხონ კეთილსინდისიერების დაცვით თავიანთი ინტელექტისა და ცოდნის გამოყენება.

მაგალითებიდან გამომდინარე, როგორც ვნახეთ, იყო სასამართლოს ჩარევის შემთხვევები და პლაგიატიზმზე საზოგადოებისგანაც შესაბამისი სამართლიანი რეაქცია, რომლის რიცხვიც, ვეჭვობ ,თანამედროვე ყოფაში გაიზრდება და შესაძლებელი გახდება პლაგიატიზმის შემთხვევების მკვეთრი შემცირება, რაც შესაბამისად გაზრდის შემოქმედი ახალგაზრდების მოტოვაციასა და მომავლის პროფესიულ ინტერესებს.